

BIOLOGICAL SCIENCES

ПОДГОТОВКА МАКЕТА ДЛЯ УЧЕБНО – ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ АНАТОМИИ МЫШЦ ГОЛОВЫ ЖИВОТНЫХ

*Газизова А.И.,
д.б.н. профессор
Карібай И.,
Шурегеев Е.,
Темирғали М.
студенты 1 курса*

Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина

PREPARATION OF A MODEL FOR EDUCATIONAL AND COGNITIVE STUDY BY STUDENTS OF THE ANATOMY OF THE MUSCLES OF THE HEAD OF ANIMALS

*Gazizova A.,
Doctor of Biological Sciences Professor
Karibay I.,
Shuregeev E.,
Temirgali M.
1st year students*

Kazakh Agrotechnical Research University named after S. Seifullin

Аннотация

В данной статье представлено изготовление макропрепаратов мышц шеи и головы крупного рогатого скота.

Abstract

This article presents the production of macropreparations of the extremities of the neck and head of cattle.

Ключевые слова: Мышцы головы, препарат, мышцы шеи, двубрюшная мышца, височная мышца, скуловая мышца, массетер.

Keywords: Head muscle, preparation, neck muscle, digastric muscle, temporal muscle, zygomatic muscle, masseter.

Совершенствование системы преподавания анатомии животных в настоящее время ведется по нескольким направлениям, включающим в себя: организацию учебного процесса, отвечающую современным требованиям подготовки специалистов; разработку новых форм работы, формирование у студентов устойчивого интереса и интерактивного отношения к процессу обучения; разностороннюю подготовку специалистов [1, 2, 3, 4, 5].

При организации учебного процесса - в первую очередь учитывается оптимальные сочетание теоретической подготовки студентов и освоению ими комплекса практических умений.

Основная часть времени на аудиторных занятиях отводится на разбор и изучение теоретических вопросов. Практическая часть занятий предусматривает работу с готовыми анатомическими учебными и музейными препаратами, а также освоение методики препарирования и реставрации препаратов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Музейный препарат. Мышцы головы крупного рогатого скота, подготовленный студентами первого курса

Сложность в обеспечении практических занятий биологическим материалом привела к использованию в учебном процессе новых методик изучения морфологических структур, демонстрации мультимедийных презентации или применению методики моделирования с помощью пластилина, глины или других доступных материалов как с теоретическими вопросами, так и с перечнем практических умений по каждому разделу курса.

Одна из наиболее актуальных биологии - сделать преподавание нормальной анатомии животных наглядным. В учебном процессе важно не ограничиваться изучением книжных или компьютерных рисунков, схем, а продемонстрировать органы, взятые не посредственно из организма животного с

сохранением всех анатомо-функциональных особенностей их строения. Натуральные препараты органов и частей тела животного должны быть демонстративными и сохранять в течение длительного времени присущи им форму и внешний вид. Перед анатомами постоянно встает задача рационального и экономного использования находящегося в их распоряжении ограниченного материала для изготовления высококачественных анатомических препаратов. Для демонстрационных препаратов желательно сохранение естественной или близкой к ней окраски тканей [4, 5, 6]. Анатомические препараты, сохранившие свою естественную окраску, представляют больший интерес, они должны быть достаточно демонстративными (рисунок 2).

Рисунок 2 – Препарат «Мышцы головы и шеи крупного рогатого скота», подготовленный собственноручно студентами первого курса, с применением полимерных материалов и применения теоретических знаний для изготовления препарата практически.

Мышцы, в отличие от других органов, подвергаются гораздо большим изменениям: они значительно изменяют свою естественную форму и цвет. При изготовлении мышечных препаратов нужно особенно позаботиться о свежести трупа, хорошо промывают в проточной воде, что обеспечивает

обескровливание препарата и, в значительной степени, его отбеливание. Затем мышцу препарируют, освобождая от жира, фасциальных пластинок, перемычек. В результате становится хорошо заметной общая структура волокон каждой мышцы. Тщательно препарированные мышцы отбеливали в сла-

бом растворе перекиси водорода, после чего фиксировали, уложив в нужном положении. Лучший фиксирующей жидкостью для мышечных препаратов считается раствор, составленный из разных частей 10 % формалина и 50 % спирта. Фиксация должна быть длительной (10-15 дней). Обработка мышечного препарата с последующим консервированием приводит к тому, что мышцы приобретают серую или даже беловатую окраску, которая далека от естественной. В целях сохранения естественной окраски, перед началом приготовления препарата следует произвести инъекцию сосудистой системы трупа подкрашенным в нужный цвет инъекционным раствором. Это позволяет придать мышцам розовую и даже красную окраску. Мышечные препараты, фиксируемые в формалине, при длительном хранении на воздухе быстро теряют свой цвет и эластичность, высыхают и не дают сколько-нибудь правильного представления о наружном виде мышцы как органа. При обработке глицерином получаем значительный результат глицерин, обладающий гидрофильными свойствами, производит постепенное высушивание препарата. Вместе с тем пропитывая ткани, он замещает в них воду и таким образом препятствует высыханию. Хорошо пропитанный глицерином препарат, сохраняет естественную окраску, как отдельные мышцы, так и мускулатура в целом.

Целью учебной дисциплины - анатомия животных и птиц, является уяснение закономерностей строения тела животных и птиц, Достижению изготовления и отдельных анатомических препаратов. Работа по изготовлению анатомических препаратов стимулирует у обучающихся интерес к предмету. «Анатомия животных и птиц», в целом, а также к конкретным анатомическим фактам. В процессе этой работы неизбежно множество вопросов, которые должны быть разрешены не только консультациями преподавателя, но и самостоятельным использованием студентам методических указаний, периодической литературы. Изготовление препаратов повышает заинтересованность в усвоении теоретической учебной информации, помогает более глубоко изучению предмета и наиболее точному запоминанию анатомических фактов. Эта работа способствует развитию различных навыков, необходимых в работе ветеринарного врача, является условием творческого подхода к предмету и стимулом для формирования интересов в дальнейшем к научной анатомии.

Собственные методы проведения подготовки макета: изготовление анатомического препарата мышечной системы головы животного. Нами было принято решения подготовить макет мышечного препарата- мышцы головы крупного рогатого скота (на примере коровы). Перед подготовкой макета мы с начала тщательно изучили литературу по анатомии мышечной системе, методику препарирования, топографию мышц на влажных и сухих препаратах, а также изучили схемы, количество и точки прикрепления, функцию мышц головы. Анатомический мышцы головы - *mm. capitis* –разделяются на

мимические и жевательные. Мимическая мускулатура представляет собой преимущественно комплекс пластинчатых мышц, которые находятся в кожных складках вокруг отверстий- рта, носа, для глаз и наружного слухового прохода. Располагаются они таким образом, что одни из них закрывают отверстия (ротовые и для глаза) или суживают их (носовые отверстия), т.е. действуют как сфинктеры: другие же, идущие в основном радиально, расширяют эти отверстия, т.е. действуют как дилататор (расширители). Жевательные мышцы закрепляются на костях мозгового черепа и нижней челюсти. Функция-смыкание челюстей. Их антагонисты, т.е. мускулы, открывающие ротовую полость, закрепляются одним концом на нижней челюсти, а других- на яремных отростках затылочной кости и на грудной кости. Для того чтобы изготовить макет мы свою работу подразделили на несколько этапов. Первым этапом был подбор материала для основы будущего нашего макета-мышцы головы крупного рогатого скота (коровы). Основой для макета был выбран картон. Картон был приобретен в торговом центре. Затем картон мы разрезали под нужный нам размер макета. Далее вторым этапом нашей работы необходимо было нарисовать схему эскиз нашего будущего макета мышцы головы животного.

После того как эскиз был готов, мы стали, постепенно сохраняя анатомическое расположение мышц, используя застывающий полимерный и воздушный пластилин изобразили мышцы. Затем, чтобы показать расположение мышечных волокон, постарались привести это к более естественному виду. Для этого использовали обыкновенную зубочистку и не спеша равномерно проводили по готовому препарату, при этом изобразив волокно мышц.

Третьим этапом было, то, что уже более-менее готовый макет. Необходимо было раскрасить, придать вид к более естественной мышце. Для окраски подобрали краски к более подходящего к естественной окраске мышц. Четвертым этапом явилось укрепление основы макета вторым слоем картона, а также необходимо было с начала для макета сделать рамку, придать макету эстетический наглядный вид. Пятым этапом надо было пронумеровать мышцы и написать этикетку с названиями мышц в латинской и русской транскрипцией.

Таким образом в процессе изготовления макета мышцы головы. Мы еще раз убедились, что мышцы головы подразделяют на две группы мимические и жевательные. Жевательные мышцы сравнительно немногочисленны, но отличаются своей мощностью. Они закрепляются на костях черепа и нижней челюсти это следующие: большая жевательная мышца - *musculus masseter*, височная мышца – *m. temporalis*, крыловая мышца - *m. pterygoideus*, двубрюшная мышца – *m. digastricus*. Мышцы головы кроме своих основных функций. Имеют значения для питания, дыхания, зрения. Мимические мышцы обеспечивают коммуникативные связи между животными, так как выражения глаз,

рта, положение губ, уха, рельеф спинки носа играют сигнальное значение в общении животных между собой. Подготовленной таким образом препарат макет мышц головы послужит хорошим дополнительным материалом при изучении раздела «Миология», а именно топографии и группы мышц головы их функции, точки крепления.

Список литературы

1. Шульц Б.Д. Методические указания по изготовлению анатомических препаратов сельскохозяйственных животных. Омск, 1964
2. Гиммельрейх Г.А. «Анатомия домашних животных» практикум «Выща школа» г. Киев. 1980, с.140
3. Газизова А.И. Мурзабекова Л.М. Ахметжанова Н.Б. «Атлас домашних животных», Том 1. Астана. - 2016. с.249
4. Акаевский А.И. Юдичев Ю.В. Селезнев С.Б. «Анатомия домашних животных», М. Аквариум - Принт, 2009
5. Пикалюк В.С. Методические пособие по изготовлению анатомических препаратов /В.С. Пикалюк, Г.А. Мороз. С.А. Кутя. - Симферополь: КГМУ, 2004-76с.
6. Техника изготовления анатомических препаратов: руководства / Э.И. Борзяк, А.К. Усович, И.Э. Борзяк, С.Ю. Тузов и др./ Под редакцией А.К. Усовича, Э.И. Борзяка-Витебск: ВГМУ, 2010-318с